

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17469824>

SAID ASFANDIYORXON HAYOTI VA FAOLIYATI

Isroilova Ra'no Jasur qizi

«Ichan-Qal'a» davlat muzey-qo'riqxonasi ilmiy xodimi

ANNOTATSIYA

This article provides a brief overview of the life and work of Khiva Khan Said Asfandiyorkhan, as well as his achievements in politics.

Kalit so'zlar: *Asfandiyorxon, Nikolay II, Bobooxun salimov, Xudoybergen Devonov, Nurullaboy, Junaidxon, Seyid-Mir-Olim.*

THE LIFE OF ABU ALI IBN SINA AND HIS PLACE IN THE ACADEMY OF MA'MUN

ABSTRACT

This article provides interesting information about the life and work of the famous scholar Ibn Sina and a brief description of his work at the Ma'mun Academy.

Keywords: *Asfandiyorxon, Nikolay II, Bobooxun salimov, Xudoybergen Devonov, Nurullaboy, Junaidxon, Seyid-Mir-Olim.*

Asfandiyorxon (1871-1918) — 1910-1918 yillarda Xiva xoni, Xiva xonligidagi o'zbek qo'ng'irotlar sulolasining o'n ikkinchi hukmdori. 1910-yilda otasi Muhammad Rahimxon II vafotidan keyin Xorazmda hokimiyat tepasiga Asfandiyorxon keldi. Otasidan farqli o'laroq, u o'ziga xos iste'dodlari bilan ajralib turmagan. Uning hukmronligi davrida ma'rifatparvar vazir, bosh vazir Islom-xo'ja davlatda muhim rol o'ynagan. Uning hisobidan Xivada paxta tozalash zavodi, kasalxona, dorixona, pochta,

telegraf, dunyoviy maktab qurildi. 1908-1910 yillarda Islomxo‘ja Ichan-qal‘aning janubi-sharqida Xivaning eng kichik madrasasi va eng baland minorasidan iborat ansambl qurdi. Islomxo‘ja keyinchalik Asfandiyorxonning xabarisiz o‘ldirilgan.

Fotosuratchi va birinchi o‘zbek kinorejissyori Xudoybergen Devonov 1910-yilda Asfandiyorxonning o‘z merosxo‘ri bilan foytunda yurishi haqidagi ilk o‘zbek hujjatli filmini suratga olgan.

Imperator Nikolay II Asfandiyorxonni Aziz Stanislav va Aziz Anna ordenlari bilan taqdirladi. Asfandiyorxon 1910-yilda Rossiya imperiyasining general-mayor unvoni bilan taqdirlangan. 1911-yilda u Janobi Oliylari safiga yozildi. 1913-yilda u imperator Nikolay II dan “Buyuklik” unvonini oldi.

Rossiyadagi fevral inqilobi Xiva xonligiga ham o‘z ta‘sirini o‘tkazdi. 1917-yil 5-aprelda Yosh xivaliklar Asfandiyorxonga islohotlar o‘tkazish talablarini qo‘ydilar. Xon manifest e‘lon qilishga majbur bo‘ldi, unda u vakillik organi - Yosh xivaliklarni o‘z ichiga olgan Majlisni tuzishga va‘da berdi. Xonning kuchi cheklangan edi. Majlisga yosh xivalik Boboovun Salimov rais etib saylandi. Biroq, kelajakda vaziyat keskinlashdi va reaksion kuchlar o‘z qo‘liga oldi. Natijada Yosh xivaliklar hukumati ag‘darildi, manifestda e‘lon qilingan islohotlar bekor qilindi. Bu vaqtda turkman qabilasining boshlig‘i Junaydxon Xivaga qaytib, u xonlikning qurolli kuchlari qo‘mondoni etib tayinlanadi va tez orada butun hokimiyatni o‘z qo‘liga to‘playdi.

Asfandiyorxon davrida Xivada yangi madrasa va masjidlar qurildi. 1912-yilda Asfandiyorxon qabulxonasi qurildi. Bu Nurillaboy saroy majmuasidagi alohida bino bo‘lib, unda turli shakldagi bir nechta tantanali zallar, jumladan, rus Art Nouveau ruhida bezatilgan taxt xonasi joylashgan edi. Xon Asfandiyor Sankt-Peterburg imperator chinni zavodida ushbu saroy dizaynining ko‘plab elementlariga buyurtma bergan.

Fotosuratchi va birinchi o‘zbek kinorejissyori Xudaybergen Devanov 1910-yilda Asfandiyorxonning o‘z merosxo‘ri bilan faytunda ketishi haqidagi ilk o‘zbek hujjatli filmini suratga oldi.

Asfandiyorxon Buxoro amiri Seyid-Mir-Olimxon (Said Abdul-Ahadxonning o'g'li) bilan birgalikda 1913-yil 22-fevralda Sankt-Peterburgda birinchi sobor masjidining ochilishida ishtirok etdi.

Asfandiyorxon 1918-yil 22-yanvarda yuqori martabali amaldorlar va din ahllari ishtirokida davlatni birga boshqarish hamda bolsheviklarga qarshi kurashish uchun Junaydxon bilan Xivada muzoqara olib bordi. Natijada Asfandiyorxon Junaidxonni qo'shin boshlig'i (sardori karim) etib tayinlab, hokimiyatni unga topshirdi. Oradan ko'p o'tmay, Junaidxon hokimiyatni butunlay qo'lga olish uchun Asfandiyorni yashirin ravishda o'ldirtirdi. Junaidxon taxtga o'z ta'siridagi Asfandiyorxonning amakisi Said Abdullaxonni o'tqazdi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Yo'ldoshev M., Xiva xonligida feodal yer egaligi va davlat tuzilishi, T., 1959;
2. Gulyamov Ya. G., Pamyatniki goroda Xivi, T., 1941;
3. Xudoyberganov K., Xiva – 2500. Xiva xonlari shajarasi, Xiva, 1996.
4. Gulyamov Y. G., Istoriya orosheniya Xorezma s drevneyshikh vremen do nashikh dneey. Tashkent. 1957
5. Istoriya Xorezma. Pod redaktsiyey I. M. Muminova. Tashkent, 1976
6. Veselovskiy N. I. Ocherk istoriko-geograficheskix svedeniy o Xivinskom xanstve. – SPb., 1877. – s. 244
7. Xiva ming gumbaz shahri. Xorazm, 1997 — 46-bet.